

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА^{1*}

О СУДЬБЕ МАРКСИЗМА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Бурное наступление цифровой эпохи совпало с началом XXI века. Цифровые технологии проникли и продолжают осваивать все сферы экономики и общества, под их воздействием меняются пространственные и временные характеристики цивилизационного развития. В связи с этим немало отечественных и зарубежных исследователей волнует проблема раскрытия сущности новых явлений и их разнообразных форм, насколько марксистская политическая экономия может служить надежным инструментом их теоретического обобщения и изложения.

Важно подчеркнуть, что в наступающем 2025 г. исполняется 10 лет выхода первого печатного номера журнала «Вопросы политической экономии», основанного А.В. Бузгалиным (1954–2023), который все эти годы оставался его вдохновителем и главным редактором. Он всем показал пример бесстрастного служения науке, развивал свой подход к оценке судьбы марксизма как базовой теории для раскрытия противоречий современного социально-экономического развития. Поэтому теперь в каждом номере нашего журнала есть место для ключевых материалов А.В. Бузгалина, которые сохранили актуальность на долгие годы. Этот номер также открывается его статьей, в которой рассматривается методологический потенциал политической экономии социализма для анализа реалий XXI века.

Фактически в каждой статье этого номера в разной степени используется или рассматривается марксистское экономическое наследие. Поскольку каждая статья открывается подробной аннотацией, отраженной уже в оглавлении журнала, постольку нет острой необходимости давать нам их пересказ. Вместе с тем назрела необходимость кратко остановиться, во-первых, на месте и роли марксизма в современной политической экономии и общей экономической теории и, во-вторых, на курсе политической экономии в новых учебных планах подготовки как экономистов, так и выпускников других специальностей. Тем более что сторонники экономикс также стали предлагать курс *новой политической экономии* как одну из ветвей новой институциональной теории.

Если вернуться к истокам марксизма, то хорошо известно, что К. Маркс не сводил политическую экономию к «Капиталу», который при этом он рассматривал как критику предшествующей ему политической экономии мануфактурного капитализма. Работая над «Капиталом», в феврале 1859 г. он писал: «Всю политическую

¹ *Пороховский Анатолий Александрович*, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (anarog@mail.ru).

**Цитирование:* Пороховский А.А. О судьбе марксизма в цифровую эпоху // Вопросы политической экономии. 2024. № 4(40). С. 21-25.

экономии я делю на шесть книг: капитал; земельная собственность; наемный труд; государство; внешняя торговля; мировой рынок» (Маркс, 1962, с. 468). Именно о таком порядке рассмотрения системы политической экономии К. Маркс указывает и в начале предисловия к своей работе «К критике политической экономии» (Маркс, 1959, с. 5). Очевидно, не случайно в его плане шести книг на первом месте оказался капитал как основа и ведущая сила рыночного капитализма и буржуазного общества. Диалектическое исследование капитала позволило К. Марксу раскрыть систему политической экономии промышленного капитализма и представить политическую экономию как систему категорий и экономических законов.

К. Маркс в «Капитале» и других произведениях значительное внимание уделяет фактору времени при раскрытии движения капитала, отношений наемного труда и капитала, воспроизводства капитала, исторического процесса накопления капитала. В этом исследовании большую роль сыграл Ф. Энгельс, который как раз вносил дополнения при издании 2 и 3 томов «Капитала», обусловленных новыми данными конца XIX века. Однако каково влияние фактора времени в наши дни, когда Россия и весь мир погружены в цифровую эпоху? В чем состоит критическое осмысление «Капитала» и марксизма в целом и каковы возможности, потребности и направления его развития и применения для решения современных теоретических и практических экономических и социальных проблем? Ранее нами уже предпринималась попытка ответить на поставленные вопросы (Пороховский, 2022, с. 118-128).

Понятно, что каждому историческому периоду соответствует определенная фактологическая база. Поэтому невозможно фактами XIX века объяснять в полной мере явления последующих столетий. Тем более, что благодаря бурному научно-технологическому прогрессу при абсолютном росте материального производства (в терминах современной статистики – производства товаров) сохраняется тенденция сокращения его доли в ВВП ведущих стран, включая Россию, но повышается доля сферы услуг (Узякова, Широков, 2024, с. 6-20). При этом существенно сократилась доля физического труда при одновременном изменении его содержания. Среди работников наемного труда стали значительно преобладать занятые в сфере услуг, где умственный труд составляет основу их деятельности. А цифровые технологии не просто модифицировали такие явления, как рынок, конкуренция, монополия, но и привели к их новым формам и видам (Bradley et al., 2024).

Концепция экологического устойчивого развития наложила свой практический отпечаток на национальные модели и мировую экономику, содержание и темпы экономического роста, закономерности воспроизводства частного и общественно-го капитала (Understanding Sustainability Initiatives, 2024). Вследствие расширения сферы наемного труда сам капитал овладел практически всеми видами предпринимательской деятельности, что привело не только к образованию новых форм капитала, но и к распространению термина *капитал* на различные стороны жизни общества, включая самого человека. Превращенные и иррациональные формы капитала и других явлений заполнили теоретические исследования социально-экономического развития, в которых лишь немногие авторы используют компас, указывающий на их содержание и политико-экономическую природу, обоснованную К. Марксом (Бузгалин, 2024, с. 28-42).

Трудно перечислить все новые экономические и социальные явления нашего времени, но факт заключается в том, что развитию производительных сил в

ходе промышленных и цифровой революций удается модифицировать производственные отношения, что позволяет капитализму *преодолевать существующие и возникающие противоречия за счет эволюции форм частной собственности и функциональных форм капитала*. В результате диалектически снимаются границы прогресса производительных сил, что предопределяет модификацию коренных черт и новых элементов капиталистического рыночного развития – наемного труда, товаров, предпринимательства, рынка, конкуренции, денег и финансов, услуг, информации, государства, национального и мирового хозяйства. Наряду с этим происходит усложнение частных и общественных интересов, их иерархии и механизма взаимодействия. Если во времена А. Смита и К. Маркса «невидимая рука» вела бизнес капиталиста к удовлетворению общественных потребностей, то уже более 100 лет каждый предприниматель чутко прислушивается к поведению государства и настроениям общества, чтобы получить желанную прибыль (Смит, 2007, с. 443). Однако и в наше время нередко страсть капитала не признает никаких границ (Маркс, 1960, с. 770).

Хорошо известно, что после К. Маркса многие исследователи занялись теми, отмеченными в плане шести книг. Можно даже сказать, что в учебниках политической экономии и экономикс подобные темы также нашли свое место. Не надо обязательно быть марксистом, чтобы по-разному анализировать рыночную экономику, ибо достаточно порой остановиться на поверхностных явлениях, не вникая в их суть. Вместе с тем марксистский подход как раз и требует выяснения содержания каждого явления и определения его места в теоретической системе их взаимосвязи и взаимообусловленности. Таким образом, содержание марксистской политической экономии строится на базе системы «Капитала» с дополнением тех намеченных пяти книг, разработанных на материалах и фактах, относящихся к современному периоду, но раскрытых с помощью диалектического метода и системного подхода с применением метода научной абстракции, реализованного К. Марксом в его произведениях. Метод научной абстракции включает также обоснованность предпосылок анализа, чтобы на каждом этапе исследования и последующего изложения не терялась связь с реальными объектом и предметом. При этом формальная и математическая логика могут играть вспомогательный характер.

Подготовительные рукописи К. Маркса, да и сам «Капитал» наглядно демонстрируют, насколько скрупулезно относился автор к работам своих предшественников и современников. Между тем, при оценке «Капитала» нашими современниками порой допускается наложение новых явлений и их понятий на марксистские категории с последующим критическим разбором без учета фактора времени. Одно дело, если так поступают лица, отвергающие марксизм. Другое дело, когда сторонники марксизма, руководствуясь благими намерениями его обновить, фактически оказывают марксистской экономической теории медвежью услугу. Чтобы это не произошло, любое дополнение или обновление должно носить системный содержательный характер, развивающее положения «Капитала» с учетом современных данных. Вот лишь несколько назревших вопросов, требующих разработки на основе марксистского политико-экономического подхода и имеющих практическое значение:

– комплексное завершение выполнения плана К. Маркса шести книг;

- выявление особенностей в XX-XXI веках категорий и законов «Капитала» и их систематизация;
- сравнительный анализ системы «Капитала» и системы современной рыночной экономики;
- раскрытие двойственного характера труда наемного работника в условиях растущего применения роботов и других форм искусственного интеллекта;
- определение состава и роли совокупного работника, обеспечивающего движение капитала в сферах производства товаров и производства услуг;
- обоснование действия в сервисной экономике законов трудовой стоимости, прибавочной стоимости и капиталистического накопления;
- выявление значения ложной социальной стоимости в различных сферах деятельности;
- исследование финансового капитала и его производных, а также превращенных и иррациональных форм;
- подтверждение циклического характера воспроизводства общественного капитала в цифровую эпоху;
- внедрение системного подхода в создание учебников по политической экономии и совершенствовании экономического образования в России.

Известно, что первый перевод на иностранный язык первого тома «Капитала» К. Маркса – это перевод на русский язык и издание его в России в 1872 г. В этой связи вполне современно звучат слова профессора Московского университета Александра Ивановича Чупрова, заведовавшего кафедрой политической экономии в 1874–1899 годы, который выступая с Актювой лекцией 2 октября 1874 г. на тему «О современном значении и задачах политической экономии» подробно остановился на истории становления политической экономии и ее значении для решения экономических проблем России без упоминания и ссылок на К. Маркса, выражая собственное мнение: «Политическая экономия из области общественных дисциплин прежде всех приняла научную форму. Но при всем том первый систематический труд по ней относится только к 1776 году. Начальный шаг на пути научного анализа состоял в том, чтоб укрепить в убеждениях людей веру в закономерность хозяйственных явлений, выявить с полною очевидностью, что народное хозяйство не есть бессвязный материал, который может принять ту или другую форму под рукой искусного зодчего, что в нем действуют свои непоколебимые законы» (Чупров, 2016, с. 65). Далее в докладе обращается внимание, в чем состоит особенность экономического исследования: «Но экономическое исследование было бы неполно и односторонне, если бы оно остановилось только на чертах, общих всем явлениям, вытекающих из свойств общечеловеческой природы. Оно должно объяснить всю совокупность причин, производящих явления. Между тем очевидно, что кроме общих черт, есть еще ряд влияний, специально свойственных лишь известным родам хозяйственных явлений, известным местностям и эпохам. Пока мы не знаем этих частичных влияний, осложняющих действия общечеловеческих причин, мы не можем понимать явления во всей его полноте» (Чупров, 2016, с. 70). Как видно, методологические подходы А.И. Чупрова вполне согласуются, во-первых, с системным подходом, во-вторых, с объективностью и важностью экономических законов, в-третьих, что именно политическая экономия имеет потенциал для теоретического обобщения процесса экономического развития и выработки практических решений возникающих проблем.

Как бы ни относились в мире к марксизму и марксистской политической экономике, как бы ни старались сторонники мейнстрима игнорировать или даже порой унижать марксистский подход к экономике и рыночной цивилизации, но и в цифровую эпоху системный диалектический подход позволяет не только выявить узловые проблемы экономики и общества, но и показать прикладную роль искусственного интеллекта как «умной машины», созданной человеком для расширения и углубления своих возможностей как создателя и потребителя. Цифровизация не отменяет конкуренции, противоречия экономических интересов, стремления к суверенитету на всех уровнях – от индивида до государства. Именно экономическое образование готовит человека занимать активную позицию в обеспечении как своего, так и общественного благополучия.

Статьи настоящего номера «Вопросов политической экономики» как раз не уходят в сторону, не прячутся от сложных проблем, не маскируются эзоповским языком, а предлагают читателям расширить свой экономический кругозор, вместе развивать политическую экономию – основу общей экономической теории. Авторы журнала отдают должное неоклассической теории и другим несистемным теориям, занимающим свою нишу в исследовании многообразия экономических и социальных процессов.

Пороховский Анатолий Александрович,
доктор экономических наук, профессор

ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А.В. Основные «пласты» глобализации и ее конфликтогенный потенциал // Вопросы политической экономики. 2024. № 3. С. 28-42.

Маркс К. Письмо Л. Кугельману. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 29. М.: ИПЛ, 1962. – V-XXVI, 729 с.

Маркс К. Капитал. Т. 1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. М.: ИПЛ, 1960. – V-VI, 907 с.

Маркс К. К критике политической экономики. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. М.: ИПЛ, 1959. – V-XXVI, 771 с.

Пороховский А.А. Еще раз о политической экономике как научной и учебной дисциплине (по поводу дебатированных аспектов проблемы) // Российский экономический журнал. 2020. № 5. С. 118-128. DOI: 10.33983/0130-9757-2020-5-118-128

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. – 960 с.

Узякова Е.С., Широв А.А. Занятость и производительность труда в России: анализ и прогноз // Проблемы прогнозирования. 2024. № 4. С. 6-20. DOI: 10.47711/0868-6351-205-6-20

Чупров А.И. О современном значении и задачах политической экономики // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2016. № 4. С. 61-71.

Bradley C., Chui M., Russell K., Ellingrud K., Birshan M., Chettis S. The next big arenas of competition. McKinsey Global Institute. October 23, 2024. – 213 p.

Understanding Sustainability Initiatives. A Typology Framework. OECD Publishing, Paris, 2024. – 31 p. DOI: 10.1787/8f8a3d7f-en